

KUMPULAN KOSAKATA

BAHASA BATAK TOBA – BAHASA INDONESIA

Riris Rikawati Manurung

220701005

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Sumatera Utara

ririsrikawatirikatimanurung@gmail.com

Bahasa merupakan media komunikasi yang lahir dari kebudayaan manusia dan sebuah kebudayaan lahir dari proses penggunaan bahasa yang dilakukan oleh manusia. Chaer (2007 : hlm 71) mengungkapkan bahasa dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang; sisi yang satu adalah bahasa dan sisi yang lain adalah kebudayaan. Upaya yang paling baik membaca budaya sebuah bangsa yaitu dengan mengamati bahasanya. Manifestasi budaya dalam bahasa dapat ditemukan dalam kosakata sebuah bahasa, lalu berlanjut pada tingkat yang lebih luas seperti kalimat, retorika, atau ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh pengguna sebuah bahasa.

Bahasa Batak adalah bahasa yang dituturkan di Sumatera Utara dan termasuk ke dalam rumpun Malayo-Polinesia. Bahasa Batak memiliki beberapa dialek yaitu dialek Batak Karo, dialek Batak Dairi, dialek Batak Toba, dialek Batak Mandailing dan dialek Batak Simalungun. Ada sekitar dua juta orang pengguna dialek Batak Toba, tinggal di bagian Timur, Barat dan Selatan dari Danau Toba. Dialek Batak Toba digunakan di Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan sebagian besar di Kabupaten Dairi, Tapanuli Pusat, dan Sibolga. Dialek Batak Toba merupakan salah satu bahasa daerah di wilayah Sumatera Utara. Dialek ini merupakan salah satu cabang dari bahasa Proto-Melayu. Penutur dialek Batak Toba sebagian besar berdomisili di daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Kabupaten

bahasa ini memainkan peran penting dalam upacara adat dan tradisi, di mana doa dan mantera sering disampaikan menggunakan bahasa batak. Di sektor pendidikan ada beberapa sekolah di daerah batak mengajarkan bahasa ini sebagai pelajaran wajib, membantu generasi muda untuk memahami dan melestarikan warisan budaya begitu juga dapat kita lihat seperti kampus Universitas Sumatera Utara ada menyediakan prodi sastra batak.

Melalui berbagai media, seperti buku, koran, dan program radio, bahasa batak terus dipertahankan, meskipun tantangan modernisasi dan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih

luas tetap ada. Dengan demikian, bahasa batak bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas budaya yang kaya dan beragam.

A. Bentuk Susunan Kamus

1. Lema dan Sublema

Kata dasar adalah bentuk kata yang menjadi dasar segala kata bentukan atau kata jadian. Bentuk dasar ini diperlakukan sebagai lema, sedangkan bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema.

Contoh

Mangan (v) : Makan

Mamangan : sedang makan (v).

Pamanganni: makanan (n)

Dimangan : dimakan (v)

B. Label dan Singkatan Kata

1. Label Kelas Kata

n nomina

v verba

a adjektiva

adv adverbialia

num numeralia

p partikel

A

abit *n* :kain.

marabit *v* berpakaian

marabiton *v* memakai pakaian

adong *v* 1 ada: 2 tidak ada

soadong *adv* tidak ada

adop *n* hadap

maradophon *v* terhadap

aek *n* air

maraek *v* menjadi basah

martuaek *v* mengambil air

aha *pron* 1 kata tanya untuk menanyak nama (jenis, sifat): 2 kata tanya untuk menanyak pertalian kekeluargaan: 3 kata tanya untuk penganti sesuatu

ahu *pron* aku: menyebut diri sendiri sebagai orang pertama tunggal

alap *v* 1 jemput: 2 ambil

mangalap *v* 1 menjemput: 2 mengambil

allang *v* makan

mangallang *v* memakan

pangallang *v* pemakan

diallang *v* dimakan

alusi *n* : jawab

mangalusi *v* menjawab

pangalusian *n* jawaban

among *n* 1 bapak: 2 ayah (panggilan untuk laki-laki dewasa)

anggi boru *n* suami dari adik lagi

anggi *n* adik:(laki-laki atau perempuan)

namarhaha anggi *v* kakak beradik

anju *n* 1 bujuk: 2 sabar

mangaju-anju *v* membujuk-bujuk

manganju *v* 1 membujuk: 2 bersabar

pangalusian *n* jawaban

B

baen *v* 1 buat: 2 bikin

dibaen *v* 1 dibuat: 2 dilakukan

mambaen *v* 1 membuat: 2 Melakukan

pambaenan *n* perbuatan

bagak *a* 1 cantik: 2 elok

balga *a* 1 besar: 2 tambun: 3 gede

dibalgahon *v* dibesarkan

mambalga *v* membesarkan

bege *v* dengar

tarbege *v* terdengar

bereng *v* 1 lihat: 2 pandang

mamereng *v* melihat

tarbereng *v* terlihat

bondut *n* telan

mambondut *v* menelan

tarbondut *v* tertelan

borat *a* berat

paborathon *v* memberatkan

borhos *v* balut

borboson *v* terbalut

bubut *v* cabut

mangbubut *v* mencabuti

terbutbut *v* tercabut

D

dabu *v* jatuh .

dabuhon *v* jatuhkan

madabu *v* terjatuh

mandabu *v* menjatuhkan

dadap *v* 1 raba: 2 seluk

dadapdadap *v* meraba-raba

mandadap *v* meraba

dais *v* 1 sentuh: 2 jamah: 3 singgung

dalan *n* 1 jalan menanyakan suatu tempat: 2 perlintasan: 3 melangkahkan kaki

mardalan *v* 1 berjalan

pardalanan *n* 1 perjalanan

pardalanan *n* 1 perjalanan

danggur *v* lempar

mandanggur *v* melemparkan

daong *adv* 1 tidak: 2 bukan

dohar *v* 1 dapat: 2 mampu: 3 sanggup

mandohar *adv* beruntung

mandapot *v* mendapat

dohot *n* 1 ikut: 2 turut: 3 serta atau bersama

mangihuthon *v* 1 mengikutkan: 2 menyertakan

dungo *v* 1 bangun: 2 bangkit: 3 berdiri

mandungoi *v* membangun

E

eda *pron* panggilan seorang perempuan kepada istri dari saudara laki-lakinya

elek *n* 1 bujuk 2 mohon

mangelek *v* 1 membujuk

embas *n* gerak tari

mangembas *v* 1 mengayunkan: 2 mengerakkan

marembas *v* 1 menari: 2 menggerakkan

ende *n* nyanyi

marende *v* 1 bernyanyi: 2 mengeluarkan suara bernada

mengendehon *v* 1 menyanyikan : 2 menyuarakan

engkel *n* tawa

mengkel *v* tertawa

G

gabus *a* 1 bohong: 2 dusta

margabus *v* 1 berbohong: 2 berdusta

pargabus *n* 1 pembohong: 2 pendusta

gogo *n* 1 hasil: 2 kuat

hagagoon *v* 1 kekuatan: 2 kekuasaan

gomos *adv* 1 erat: 2 kuat

manggomos *v* 1 memegang: 2 menggenggam

gomuk *adv* gemuk

gondang *n* gendang

margondang *v* bergendang

gonghon *v* undang

manggonghon *v* mengundang

gurak *n* didih

margurak *v* mendidih

gurbak *adv* 1 bengkak: 2 kembang

magurbak *v* membengkang

H

habang *v* terbang

manghabanghon *v* menerbangkan

panghabang *n* alat untuk terbang

habian *n* 1 bagian: 2 jatah

marhabian *v* 1 beroleh bagian: 2 mendapat jatah

habur *v* 1 tabur: 2 sebar

hinamabur *n* 1 ditabur: 2 disebar

habut *adv* 1 kabut: 2 suram

manghabuti *v* 1 mengabuti: 2 menyelubungi

haol *v* peluk

dihao *v* dipeluk

manghao *v* memeluk

hepeng *n* uang

marhepeng *v* 1 beruang: 2 berduit

hobas *adv* 1 siap sedia: 2 giat: 3 cekatan

manghobas *v* membereskan

manghobasi *v* melayani

marhobas *v* menyiapkan

parhobas *n* pelayan

haruar *v* keluar

mangharuarhon *v* mengeluarkan

hasian *n* 1 sayang: 2 pacar

horas *pron* 1 selamat: 2 salam

hundul *v* duduk

dihunduli *v* diduduki

manghunduli *v* menduduki

tarhundul *v* terduduk

hussip *v* bisik

manghusiphon *v* membisikan sesuatu

marhusip *v* berbisik

I

ibana *pron* 1 dia: 2 ia

ihut *v* 1 ikut: 2 turut

diihut *v* dikuti

mangihuti *v* mengikuti

pangihuti *n* pengikut

ijur *n* ludah

roijur *v* datang ludah

imbaru *adv* baru

imbulu *n* bulu

marbulu *adv* berbulu

marsisirimbulu *v* merinding bulu

inang *n* 1 ibu: 2 mamak

indahan *n* nasi

ipon *n* gigi

mangiponi *v* membuat gigi

ise *pron* siapa

itak *n* tepung

tak tata *n* tepung mentah

itak gugur *n* tepung beras dikukus

J

jabu *n* rumah

marjabu *v* memiliki rumah

parjabu *n* tuan rumah

jae *adv* pindah

manjahe *v* pindahan

pajaehon *v* memindahkan

jalo *v* terima

manjalo *v* menerima sesuatu

panjaloan *n* penerimaan

jambar *n* 1 bagian: 2 hak

pajambaron *n* pembagian

jogi *adv* 1 tampan: 2 cantik

jogo *v* 1 jaga: 2 rawat

manjaga *v* 1 menjaga: 2 mengurus

jojo *adv* 1 teratur: 2 rapi: 3 deret: 4 baris

marjojo *v* 1 berjejer: 2 berbaris

pajojo *v* 1 merapikan: 2 menanta

jolma *n* 1 manusia: 2 orang

jonjong *v* 1 berdiri: 2 tegak

marjonjong *v* berdiri

pajonjong *v* 1 mendirikan: 2 membangun

dipajonjong *v* didirikan

K

karejo *n* kerja

parkarejoan *n* pekerjaan

parngarejo *n* pekerja

karas *adv* keras

mangkrasi *v* 1 memaksa: 2 mengkerasi

hakarason *n* kekerasan

L

Lae *n* ipar laki-laki

lao *v* pergi

lambok *adv* **1** lembut: **2** ramah: **3** adem

marlambok *v* lembutkan

palambok *v* **1** melembutkan: **2** menenangkan

lambas *adv* luas

manglambas *v* meluas

lapatan *n* **1** arti: **2** makna

marlapatan *v* memiliki arti dan makna

lapet *n* kue terbuat dari tepung beras

las *adv* hangat

halashon *v* hangatkan

lehon *v* **1** kasih: **2** beri

malehon *v* memberikan

dilehon *v* dikasih

selehon-lehon *n* pemberian

lobi *adv* lebih

marlobi-lobi *v* berlebih-lebih

luhut *adv* **1** semua: **2** seluruh

mangluhut *v* semuakan

M

magu *v* hilang

dipamagu *v* dihilangkan

mampamagu *v* menghilangkan

malum *v* sembuh

dipamalum *v* disembuhkan

mampamalum *v* menyembuhkan

manat *adv* hati-hati

pamanathon *v* hati-hati mengerjakan sesuatu

hamanathon *n* kehatian

mangalua *v* kawin lari

mangan *v* makan

mangalang *v* memakan

panganon *n* makanan

marisuang *adv* 1 sia-sia: 2 tidak berguna

modom *v* tidur

papodom *v* tidurkan

podoman *n* tempat tidur

mohop *adv* panas

mamohophon *v* memanaskan

hamohopon *n* keadaan panas

molo *p* 1 jika: 2 kalau: 3 andai: 4 apabila

mulak *v* pulang

marmulakan *v* berpulangan

dipaulak *v* dipulangkan

muli *v* menikah

mamuli *v* sudah menikah

dipamuli *v* dinikahkan

mura *adv* murah

hamurahon *v* memurahkan

hamuraon *n* kemurahan

N

naing *adv* 1 akan: 2 mau: 3 ingin

nanget *adv* 1 pelan: 2 lambat

nanget-nanget *adv* pelan-pelan

napuran *n* sirih

nauli *adv* cantik

ninggala *n* bajak

manggala *v* membajak

ninna *v* katanya

nipi *v* mimpi

diniphon *v* dipimpikan

marnipi *v* berpimpi

nungga *adv* 1 sudah: 2 telah

O

olo *v* 1 iya: 2 mau: 3 setuju

ombus *v* tiup

marombus *v* meniup

mangombus *v* melakukan pekerjaan meniup

opung *n* kakek / nenek

olop *v* 1 terima: 2 setuju

mangolop *v* menyetujui

marolop *v* menerima

obuk *n* rambut

obuhon *adv* berambut

P

paet *adv* pahit

napaetan *adv* sangat pahit

pahan *n* paha

patik *n* ayat

pidom *v* 1 padam: 2 sirna

pidong *n* burung

piga *pron* berapa

pihit *adv* pelit

pudi *n* belakang

dipudi *n* dibelakang

R

rade *adv* siap sedia

parade *v* 1 menyiapkan: 2 menyediakan

marade *v* tersedia

haradeon *n* 1 kesiapan: 2 persiapan

rahut *v* ikat

mangarahuti *v* mengikat

dirahut *v* diikat

pengahut *n* pengikat

tarrahut *v* terikat

rambon *adv* kabur

marambon *v* merambun

parambon *n* kekaburan

ranggas *n* ranting

rap *adv* bersama

ribak *adv* robek

diribak *v* dirobek

mangaribak *v* merobek

rimpas *adv* sempurna

harimpason *v* kesempurnaan

roa *adv* jelek

robus *v* rebus

dirobus *v* direbus

mangarobus *v* merebus

roha *adv* perasaan

marroha *adv* berperasaan

parroahon *v* diperhatikan

ronggur *n* 1 petir: 2 guntur

rura *n* lembah

rurana *n* lembahnya

marura *v* melewati lembah

S

sabur *v* curah

saburon *v* curahkan

sada *num* satu

sasada *num* satu-satunya

dipasadahon *v* disatukan

marsada *num* bersatu

Sados *num* sama rata

sahat *v* sampai

dipasahat *v* disampaikan

mampasahat *v* menyampaikan

ngasahat *v* sudah sampai

saluhut pron **1** semua: **2** seluruh: **3** segala

saluhutna *pron* seluruhnya

marsaluhut *v* semuanya

sapulu *num* sepuluh

seat *v* potong

diseat *v* dipotong

maneate *v* memotong

sega *adv* rusak

disegai *v* dirusaki

manyegai *v* merusaki

serep *adv* **1** baik hati: **2** rendah hati: **3** lapang dada

sihol *adv* **1** rindu: **2** kangen: **3** damba

masihol *v* merindukan

siholan *adv* saling merindukan

sikkola *n* sekolah

disekkolahon *v* disekolahkan

marsikkola *v* bersekolah

parsikkola *n* orang yang sekolah

sirang *adv* **1** cerai: **2** pisah

dipasirang *v* **1** diceraikan: **2** dipisahkan

sogot *n* besok

marsogot *n* besok

solsoli *adv* sesali

disolsoli *v* disesali

manyolsoli *v* menyesali

somal *n* biasa

manomalhon *v* membiasakan

sinomal *adv* telah biasa

songgot *adv* kaget

disongoti *v* dikagetin

manyogoti *v* mengkagetin

tarsongot *v* terkaget

T

tabas *n* obati

natabasan *n* seru sekali

ditabasi *v* diobati

tabo *adv* enak

nataboan *adv* enak sekalo

tading *v* tinggal

dipatading *v* ditinggalkan

manadingkon *v* meninggalkan

talutuk *n* tiang

tangkas *adv* jelas

patangkason *v* menjelaskan

hasitangkason *n* kejelasan

tano *n* tanah

mananohon *v* mempertanakan

pertanohon *n* perlihal tanah

tarida *v* 1 lihat: 2 nampak

pangidaan *n* pengelihatan

taris *adv* kering

manaris *v* mengeringkan

togu *adv* 1 teguh: 2 kuat

patoguhon *v* menguatkan

hatoropon *n* keteguhan

torop *adv* banyak

patoropon *v* memperbanyak

U

udan *n* hujan

mangudani *v* menghujani

dihudani *v* dihujani

parudanan *n* musim hujan

uli *adv* manis

parulian *n* kemanisan

ulu *n* kepala

unang *adv* jangan

urup *v* tolong

diurupi *v* ditolongin

mangurupi *v* menolog

DAFTAR PUSTAKA

Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

https://www.kompasiana.com/kristinmanalu19/670eabcc34777c11936276f3/kamus-bahasa-batak-toba?page=all&page_images=1

<https://www.kamusbatak.com/>